

АЁЛЛАРГА ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАРДАН КЕЛИБ ЧИҚИБ БЕЛГИЛАНДИГАН ҲУҚУҚИЙ КАФОЛАТЛАРНИНГ МАЗМУНИ

Хусаинова Соҳибахон

Ҳуқуқ магистри

Аннотация Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигига эришган дастлабки кунлардан оқ ижтимоий-сиёсий соҳада кучли ҳуқуқий демократик давлат ва жамият, иқтисодиёт соҳасида турли мулк шакллари асосланган бозор муносабатлари қуришни мақсад қилиб қўйди. Шу маънода кенг қўламли ислохот олиб борилмоқда ва унинг натижалари айтиш мумкинки муваффақиятли бўлмоқда. Ислохотнинг пировард мақсади – инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади. Инсоннинг мазкур қадриятларини таъминлашда ва самарали амал қилишида оила алоҳида ўрин тутди. Эътироф этиш лозимки, бугун оиланинг беназир нуфузи, улкан ижтимоий аҳамиятга молик воқелик эканлиги ҳеч кимда шубҳа туғдирмайди. Оила жамиятнинг асосий ҳужайраси ва ижтимоий таянчидир. Ҳар бир оиланинг бахтиёрлиги ва фаровонлиги пировард натижада жамиятнинг барқарорлиги, гуллаб-яшнаши ҳамда фаровонлиги шартидир.

Калит сўзлар: оила ҳуқуқ, кафолатлар, никоҳ, оилавий-муносабатлар, оналик ва болалик, ҳуқуқ ва мажбуриятлар, имтиёзлар

Дарҳақиқат, оила ҳуқуқининг тармоқлари ва институтларини ривожланиши оила аъзоларининг ўзаро муносабатларига бирор-бир шахснинг ўзбошимчалик билан аралашувиға йўл қўймаслик принципларини таъминлаш мақсадида шахсий ташаббус устуворлигига асосланиши керак.

Маълумки, оилавий муносабатлар тизимида никоҳ алоҳида ўрин тутди. Умумий қоидага кўра, ўзига хос юридик факт ҳисобланиб, тегишли расмийлаштириш орқали эр-хотиннинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилайди.

Амалдаги қонунчиликда никоҳ ёши эркаклар учун ўн саккиз ёш, аёллар учун ўн етти ёш этиб белгиланган. Бироқ, бугунги кунда оилавий низолар кўпайиб бормоқда. Бунинг асосий сабаблари бўлиб оилавий ҳаётга киз ва йигитнинг тайёр эмаслиги, ота-онасидан алоҳида ҳолда мустақил турмуш кечириш ва рўзғор юритишга қодир эмаслиги, нисбатан ёшлиги ҳисобланади¹.

Айрим хорижий мамлакатларда масалан, Польша республикасида никоҳ ёши эркаклар учун йигирма бир ёш, аёллар учун ўн саккиз ёш; Хитой Халқ Республикасида эса аёллар йигирма ёшдан, эркаклар йигирма икки ёшдан никоҳ тузишга ҳақли эканликлари нормаланди.

Мазкур ҳолатлардан келиб чиқиб, Ўзбекистонда никоҳ ёшини эркаклар учун йигирма ёш ва аёллар учун ўн тўққиз ёш қилиб белгилаш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Бу ҳолат никоҳланувчиларнинг ҳар томонлама оила қуришга ҳамда уларнинг биологик нуқтаи назардан ҳам эр-хотинлик муносабатларига киришишларига тайёр бўлишларига ижобий таъсир кўрсатади. Қолаверса, никоҳдан ажралиш билан боғлиқ низоларда эрта (17 ва 18 ёшда) турмуш қурганларнинг улуши юқори бўлиб қолаётганлигини ҳам эсдан чиқармаслик лозим. Шу сабабли никоҳдан ажралишларни камайтириш ва оилавий муносабатларнинг барқарорлигини таъминлаш мақсадида никоҳ ёшини эркаклар учун йигирма ёш ва аёллар учун ўн тўққиз ёш қилиб белгилаш бугунги кун нуқтаи назаридан ўта долзарбдир².

¹ Демченко Т.З. Права женщин и лиц с семейными обязанностями в международных правовых актах / Т. З. Демченко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 18 (98). — С. 359-365. — URL: <https://moluch.ru/archive/98/22121/> (дата обращения: 10.10.2022).

²² Корбут Л. В., Поленина С. В. Международные конвенции и декларации о правах женщин и детей/ Сборник универсальных и региональных международных документов/ Издание третье, переработанное

Никоҳ эр-хотиннинг ўзаро аҳдлашуви, иттифоқи сифатида муайян шартларга риоя қилиниб тузилади. Бундай шартлар никоҳнинг қонунийлигини, никоҳланувчиларнинг эрк-иродаси ифоданланганлигини, ўзига хос биологик оқибатлар билан боғлиқлигини таъминлашга хизмат қилади. Шу маънода никоҳ тузиш шартларига риоя қилиш қонун талаби сифатида муайян шартларга амал ҳолати бўлиб кўрилади. Бугунги кунда никоҳ тузиш шартларига риоя қилмаслик оқибатлари оила қонунчилигида белгиланган бўлса-да, уларни ушбу муносабатларни етарли даражада тартибга солади, - деб баҳолаб бўлмайди.

Таъкидлаш лозимки, амалдаги Оила кодексига “никоҳ тузиш шартлари” номли норма мавжуд эмас, бироқ оила ҳуқуқи назариясида “никоҳ тузиш шартлари” атамаси никоҳ тузишда риоя қилиниши лозим бўлган асосий ҳолат сифатида эътироф этилади. Мазкур ҳолат оила қонунчилиги ва оила ҳуқуқи назариясини бир хилда тушинишда муаммолар ва баҳсли ҳолатларни юзага келтиради. Шу билан бирга Оила кодексига оила ҳуқуқи фанида никоҳ тузиш шартлари ҳисобланадиган “никоҳ тузишнинг ихтиёрийлиги” (Оила кодексининг 14-моддаси) ва “никоҳ ёши” (Оила кодексининг 15-моддаси) никоҳ муносабатларида айнан қандай вазифани бажариши ва никоҳ тузиш учун аҳамиятини англаувчи ҳеч қандай қонуннинг мавжуд эмаслиги ҳам амалий жиҳатдан муаммоларни вужудга келтирмоқда.

Бундан ташқари, оила қонунчилигида ўзига хос янгилик ҳисобланадиган “никоҳланувчи шахсларни тиббий кўриқдан ўтказиш” нинг никоҳ тузиш учун аҳамияти, мазкур ҳолатнинг никоҳ тузиш жараёнига нисбатан таъсири, оила ҳуқуқи нуқтаи-назаридан “никоҳланувчи шахсларни тиббий кўриқдан ўтказиш”нинг ҳуқуқий тавсифи ҳам ишлаб чиқилмаган. Қолаверса, Оила кодексига “никоҳланувчи шахсларни тиббий кўриқдан

Ўтказиш”нинг ихтиёрийлиги ёки мажбурий эканлиги масаласи ҳам очик қолдирилганлиги бу масаласини илмий-назарий жиҳатдан ўрганишни тақозо этади.

МКнинг 14-боби умумий нормалар билан таққослаганда аёллар меҳнатини алоҳида муҳофа қилишни таъминловчи махсус нормалар тизимидан иборат. Бу нормалар – аёл организмни физиологик хусусиятларини, унинг оналик, бола туғиш каби функцияларини ишалб чиқариш зарарларидан ҳимоя қилиш, шунингдек ижтимоий оналик ролини бажариши учун зарур бўлган меҳнат имтиёзларини назарда тутди.

Меҳнат қонунчилигида ходимларнинг муайян тоифаларига одатда белгиланган кафолатлар ва имтиёзлардан ташқари, кўшимча кафолатлар ва имтиёзлар белгиланган. Бундай тоифадаги ходимларга қонунчилик энг аввало ҳомиладор ёки ёш боласи бор аёлларни киритади. Ҳомиладор ва ёш боласи бор аёлларга берилган кафолатлар уларнинг жисмоний ва ижтимоий ҳолатидан келиб чиқиб белгиланади³. Аёлларнинг ҳомиладорлиги ёки уларнинг ёш боласи борлиги уларнинг одатдаги меҳнат қилиш имконияти ва салоҳиятини пасайтириши мумкин. Шу сабабли иш берувчилар ҳомиладор ва ёш боласи бор аёлларни ишга қабул қилмасликка ҳаракат қилишлари ёки уларнинг одатдаги меҳнат унумдорлиги пасайиши ва жини ишга қабул қилиш тўғрисидаги мурожаатларни рад этишлари мумкин. Мазкур ҳолатларнинг олдини олиш ва ишга қабул қилишда дискриминация (камситишлар)га йўл қўймаслик учун қонунчиқарувчи ҳомиладор ва боласи бор аёлларни ишга қабул қилишдаги кафолатларни белгилайди. Бундай кафолатлар Ўзбекистон Республикасининг “Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида”ги 1998 йил 1 майдаги қонунида ва бошқа қонун ҳужжатларида ҳам мустаҳкамлаб қўйилган.

³ Ульянова Д.С., Остапенко А.Г. Особенности регулирования труда женщин // Уникальные исследования XXI века. - 2016. - №3 (15). - С. 18-23.

Ушбу кафолат иш берувчиларнинг муайян ҳаракатлари, хусусан, ишга қабул қилишни рад этиш ва уларнинг иш ҳақини камайтиришни тақиқлаш йўли билан белгиланади. Албатта, бундай тақиқлаш умумий қоида бўлиб, барча ҳолатларда ҳам иш берувчига нисбатан мутлақ ва ўзгармас талаб маъносини англатмайди. Бироқ барча ҳолатларда ҳам иш берувчи ишга қабул қилишни рад этиш асоси сифатида аёлнинг “ҳомиладорлиги ёки боласи борлигини” келтириши мумкин эмас.

Тўғри, ҳомиладор ёки боласи бор аёлларни ишга қабул қилиш бошқа асосларга кўра рад этилиши мумкин (масалан, иш ўринларининг, ҳомиладор ёки боласи бор аёлнинг мутахассислиги ёки малакаси мос ишнинг мавжуд эмаслиги ёки шунга ўхшаш бошқа ҳолатлар). Бундай ҳолатларда ҳомиладор аёлни ёки уч ёшга тўлмаган боласи бор аёлни ишга қабул қилиш рад этган иш берувчи рад этиш сабаблари ёзма равишда уларга маълум қилиши лозим. Мазкур талаб ишга қабул қилиш ҳақидаги мурожаати рад этилган ҳомиладор аёл ёки уч ёшгача боласи бор бўлган аёлнинг талаби мавжуд ёки мавжуд эмаслигидан қатъий назар бажарилиши шарт. Яъни, улар ишга қабул қилиш рад этиши сабаблари хусусида ёзма жавоб беришни сўрамаган ҳолларда ҳам иш берувчи ёзма жавобни тақдим этиши ва тегишлича ёзма жавоб топширилганлигини расмийлаштириб қўйиши зарур.

МК иш берувчининг ҳомиладор аёлни ёки уч ёшга тўлмаган боласи бор аёлни ишга қабул қилиш рад этиши устидан шикоят билан мурожаат қилиш мумкин бўлган орган сифатида судни белгилайди. Бундай вазиятларда ҳомиладор аёлни ёки уч ёшга тўлмаган боласи бор аёл ҳали ходим ҳисобланмаганлиги сабабли ҳам иш берувчи ташкилотнинг юқори турувчи тузилмага ёки бошқа органга эмас, бевосита судга шикоят билан мурожаат қилиниши назарда тутилган. Бу ўринда ҳомиладор аёл ёки уч ёшга тўлмаган боласи бор аёл ҳали ходим ҳисобланмасада, уни шу асосларга кўра ишдан рад этиш билан боғлиқ жараён иш берувчи ва унинг иш бериш билан боғлиқ

фаолиятига оид бўлганлиги сабабли бундай низолар меҳнат низолари жумласига киради. МКда меҳнат низолари бўйича судга мурожаат қилиш муддатлари назарда тутилган бўлиб, умумий тарзда ҳомиладорлиги ва боласи борлиги сабабли аёлларни ишга қабул қилишни рад этганлиги учун ёзма жавоб олинган пайтдан бошлаб уч ой ичида судга мурожаат қилиш мумкин (МКнинг 270-моддаси шарҳига қаранг). Бундай ҳолатларда судга шикоят билан мурожаат қилишнинг муддати уч ойлиги Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти-ҳаракатлар ва қарорлар устидан судга шикоят қилиш тўғрисида” ги Қонунининг 6-моддасида ҳам белгиланган.

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси II бўлимининг 3-кичик бўлими (“Давлат органлари ва бошқа органлар, шунингдек мансабдор шахсларнинг хатти-ҳаракатлари (қарорлари) устидан берилган шикоят ва аризалар бўйича иш юритиш”) 267-моддаси 1-қисмига кўра, шикоят фуқаронинг хоҳишига кўра ўзи яшаб турган жойдаги судга ёки давлат органи ва бошқа орган ёхуд мансабдор шахснинг иш жойи жойлашган худуддаги судга берилади.

Ҳомиладорлик даврида аёлларга енгиллик ва кўлайлик яратиш мақсадида иш берувчига бир қатор мажбуриятлар юкланади. Энг аввало иш берувчи ҳомиладор аёлларнинг ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш нормаларини камайтиришлари талаб этилади⁴. Шунингдек, иш берувчи ҳомиладор аёлнинг ўртача ойлик иш ҳақини сақлаган, унинг миқдорини камайтирмаган ҳолда унги енгилроқ ёки ноқулай ишлаб чиқариш шароитларнинг таъсиридан ҳоли бўлган ишга ўтказиши лозим. Иш берувчида бундай мажбуриятлар вужудга келишининг асоси бўлиб эса аёлнинг

⁴ Поленина С. В. Гендерное равенство: Проблема равных прав и равных возможностей мужчин и женщин: Учебное пособие для студентов вузов/ С. В. Поленина.- М.: Аспект Пресс, 2005.

ҳомиладорлигини тасдиқловчи тиббий хулоса ҳисобланади. Бундай хулоса ҳомиладор аёл тиббий кўрикдан ўтган тиббиёт муассасаси томонидан берилади. Қоидага кўра ҳомиладор аёл тиббий хулосани тақдим этиши билан иш берувчи унинг иш шароитлари ва ишлаб чиқариш нормаларни камайтириш чораларини кўриши зарур. Шу билан бирга, ҳомиладор аёл ноқулай меҳнат шароити сабабли муайян турдаги ишлаб чиқариш тармоғидаги енгилроқ ишга ўтказишнинг ҳам имкони бўлмаганда, уни бошқа жойдаги енгилроқ иш билан таъминлаш лозим бўлади. Масалан, тиббиёт ходимларнинг аниқлашларича, шишатоалалар ишлаб чиқаришда ҳаво шишатоалаларининг чанги билан қопланган бўлади ва бу ҳомила учун хавфлидир. Шу сабабли бундай ҳолатларда ҳомиладор аёллар учун мазкур ишлаб чиқариш биносидан бошқа жойда иш участкасини ташкил этилиши зарур.

Ҳомиладор аёл енгилроқ ишга ўтказилганидан сўнг ҳам унинг олдинги ўртача ойлик иш ҳақи сақланиб қолиши лозим. Агар ҳомиладор аёл ўтказилган енгилроқ иш учун тўланадиган маош олдинги иш жойидаги ўртача ойлик иш ҳақидан кам бўлса, ўртадаги фарқ иш берувчи томонидан тўланиши зарур. Бунда ҳомиладор аёл ўтказилган енгилроқ иш жойидаги иш ҳақи олдинги иш жойидаги иш ҳақидан юқорироқ бўлса, унда ҳомиладор аёл ўзи ишлаб турган енгилроқ иш жойидаги иш ҳақини олаверади.

Эътироф этиш ўринлики, оилавий муносабатларда никоҳ институти ва унинг дебчаси бўлган никоҳ тузиш шартлари янгиланган оила қонунчилиги асосида комплекс тадқиқ этилмаган. Шунингдек, никоҳ тузиш шартларига риоя қилмасликнинг фуқаролик ҳуқуқидаги битим тузиш шартларига риоя этмаслик ҳолати билан қиёсий таҳлил этиш орқали очиб берилмаганлиги, шу билан бирга фуқаролик ҳуқуқидаги “низоли битим” ёки “ўз-ўзидан ҳақиқий бўлмаган битим” конструкциясида никоҳни унинг тузилиш шартларидан келиб чиқиб таҳлил этилмаган.

Никоҳни ҳақиқий эмас деб топилиши учун ўзини-ўзи бошқариш органларига айрим ҳолатлар юзасидан (масалан, никоҳ тузишга монелик қиладиган ҳолатлар бўйича, сохта никоҳ, никоҳ ёшига етмаган шахслар билан тузилган никоҳ) ҳуқуқи бузилган тарафнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ёки судда гувоҳлик бериш масалаларида ваколат берилса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг концепциявий ўзгариши билан боғлиқ энг муҳим муаммолардан бири бўлиб, никоҳ тузиш шартларига риоя қилмасликни белгилловчи қонунчиликни такомиллаштириш:

-биринчидан, никоҳ тузувчиларни никоҳга нисбатан масъулият билан муносабатда бўлишларини таъминлайди, никоҳга киришишга енгилтаклик билан қарашнинг олдини олади;

-иккинчидан, тарафларни пухта ўйлаган ҳолда, шошма-шошарликка йўл қўймасдан қарор қабул қилишларини таъминлайди;

-учинчидан, никоҳ тузишда давлат иштирокини белгилар экан, никоҳга нисбатан нафақат юридик фактни, балки жамиятни янги тузилмасини вужудга келишини расмийлаштириш жараёни сифатида эътироф этади;

-тўртинчидан, эр-хотин ўртасидаги ҳуқуқий боғланишни амалга оширади, улар ўртасидаги ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятларга асос солади, янги ҳуқуқий мақомини белгилайди.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 55-моддаси номини “Никоҳни ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисидаги талабларга нисбатан даъво муддати” деб номлаш ва ушбу модданинг иккинчи қисми сифатида қуйидаги нормани киритиш мақсадга мувофиқдир:

- никоҳни ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисидаги талабларга нисбатан даъво муддати қўлланилмайди, ушбу кодексда ва қонунларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно”.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Демченко Т.З. Права женщин и лиц с семейными обязанностями в международных правовых актах / Т. З. Демченко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 18 (98). — С. 359-365. — URL: <https://moluch.ru/archive/98/22121/> (дата обращения: 10.10.2022).

2. Имамов, Н. Ф. (2014). Авеста-источник гражданского права. *Молодой ученый*, (5), 353-355.

3. Корбут Л. В., Поленина С. В. Международные конвенции и декларации о правах женщин и детей/ Сборник универсальных и региональных международных документов/ Издание третье, переработанное и дополненное. М., 2004.

4. Имомов, Н. (2018). ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА: ПРАВОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПРАВОВОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. *Review of law sciences*, (1), 43-49.

5. Ульянова Д.С., Остапенко А.Г. Особенности регулирования труда женщин // Уникальные исследования XXI века. - 2016. - №3 (15). - С. 18-23.

6. O'G'Li, A. A. M. (2022). KORPORATSIYA USTAV KAPITALI FUNKSIYALARI VA UNGA OID MILLIY QONUNCHILIK NORMALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI. *Academic research in educational sciences*, 3(8), 109-113.

7. Имомов, Н. (2020). ЭСТОППЕЛЬ И ЕГО ВЫРАЖЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. *Review of law sciences*, 2(Спецвыпуск), 43-48.

8. Поленина С. В. Гендерное равенство: Проблема равных прав и равных возможностей мужчин и женщин: Учебное пособие для студентов вузов/ С. В. Поленина.- М.: Аспект Пресс, 2005.

9. Azimjon, I. (2022). ZARAR–YURIDIK SHAXS ISHTIROKCHILARI VA BOSHQARUV ORGANLARI FUQAROLIK-HUQUQIY

JAVOBGARLIGINING ZARURIY SHARTI SIFATIDA. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 114-118.

10. Иброҳимов, А. А. Ў. (2021). КОРПОРАЦИЈАНИ БОШҚАРИШДА ФИДУЦИАР МАЖБУРИЯТЛАР ВА УЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 841-853.

11. Имомов, Н. (2019). ESSENCE OF CIVIL-LAW TOOLS IN THE ANTI-CORRUPTION SYSTEM. *Юридик фанлар ахборотномаси*, (3), 41-45.

12. Azimjon Abdumo'min o'g, I. (2022). ХО'ЖАЛИК ЖАМИЯТИНИ ҚАЙТА ТАШКИЛ ЕТИШДА КРЕДИТОРЛАР МАНФААТЛАРИ КАФОЛАТИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.

13. Имомов, Н. (2017). CRITICAL ANALYSIS OF DIVISION OF LEGAL ENTITIES INTO TYPES. *Юридик фанлар ахборотномаси*, (1), 68-74.

14. Имомов, Н. (2018). THE TASKS OF THE CIVIL CODE: REGULATION OF SOCIAL RELATIONS OR DETERMINATION OF RIGHTS. *Юридик фанлар ахборотномаси*, (1), 43-49.

15. Корёғдиев, Б. У. Ў. (2022). ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ШАРТНОМАЛАРНИНГ ЮРИДИК ФАКТ СИФАТИДАГИ ТАЛҚИНИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 271-278.